

Kesenjangan Keterampilan Teknologi Digital Guru dan Murid: Dampaknya pada Efektivitas Implementasi Pembelajaran Abad ke-21 dan Kinerja Kolegial Guru

Kamaliah Zahra Wardina
Safwa University Of Indonesia, malihra.edu2024@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan keterampilan teknologi antara guru dan peserta didik serta dampaknya pada efektivitas pembelajaran Abad ke-21 terutama efektivitas penerapannya pada keterampilan 4C (Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration). Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, observasi kelas, dan wawancara dengan guru. Hasil menunjukkan bahwa kesenjangan keterampilan teknologi memengaruhi pemilihan metode, pemanfaatan sumber belajar digital, dan kemampuan guru dalam memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Guru dengan kompetensi digital rendah cenderung memilih untuk mempertahankan metode tradisional ketika guru dengan kompetensi digital lebih unggul mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang adaptif dan relevan dengan tuntutan Abad ke-21. Implikasi studi ini menekankan urgensi program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat berkelanjutan guna menutup kesenjangan dan memastikan pemerataan kualitas pendidikan berbasis digital di abad ke-21 ini.

Kata kunci : Guru, Kesenjangan, Efektivitas, Digital, Pembelajaran, Keterampilan.

PENDAHULUAN

Pembelajaran Abad ke-21 menuntut integritas teknologi guna mengembangkan keterampilan 4C peserta didik. Namun faktanya, implementasi ini sering tidak benar-benar efektif karena adanya kesenjangan yang cukup jauh dalam hal penguasaan teknologi pada para guru yang mengajar. Guru terus dituntut untuk mengikuti alur pembelajaran modern tanpa adanya pelatihan yang memadai. Disparitas keterampilan digital ini juga tidak hanya menghambat penerapan pembelajaran berbasis digital pada peserta didik dan guru namun juga efektivitas kinerja guru dengan rekan sejawat.

Permasalahan :

1. Bagaimana tingkat kesenjangan keterampilan teknologi digital di kalangan guru dan

murid?

2. Apa dampak kesenjangan keterampilan digital terhadap efektivitas penerapan prinsip-prinsip pembelajaran Abad ke-21?
3. Bagaimana guru dengan keterampilan teknologi yang berbeda memfasilitasi keterampilan 4C siswa di kelas?
4. Apa dampak kesenjangan keterampilan digital terhadap efektivitas kinerja guru dengan rekan sejawat?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesenjangan kompetensi keterampilan digital antara guru dan murid juga dampaknya terhadap efektivitas pembelajaran di sekolah serta merumuskan implikasi kebijakan pelatihan untuk pemerataan kompetensi keterampilan digital guru dan murid.

TINJAUAN PUSTAKA

Kompetensi 4C

Kompetensi 4C—meliputi Kreativitas (*Creativity*), Berpikir Kritis (*Critical Thinking*), Kolaborasi (*Collaboration*), dan Komunikasi (*Communication*)—adalah keterampilan penting yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000 oleh Partnership for 21st Century Skills (P21), sebuah organisasi yang bergerak dalam peningkatan kualitas pendidikan di Amerika Serikat. Keempat keterampilan ini bertujuan mempersiapkan peserta didik agar mampu berinovasi, memecahkan masalah, serta bersaing di pasar global. Di Indonesia, 4C mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Kurikulum 2013 (K-13).

Konsep Kesenjangan Digital (*Digital Divide*)

Teori ini berfungsi sebagai dasar pemahaman mengenai ketidakmerataan dalam penguasaan TIK di antara para guru, baik dari sisi akses maupun keterampilan.

1. Aksesibilitas merujuk pada disparitas kepemilikan perangkat dan koneksi internet, khususnya yang dihadapi oleh guru di wilayah terpencil.
2. Kapabilitas berfokus pada kesenjangan kemampuan teknis guru dalam mengoptimalkan TIK untuk kegiatan pengajaran. Studi menunjukkan bahwa, meskipun infrastruktur sudah tersedia, rendahnya keterampilan (*kapabilitas*) sering kali menjadi hambatan utama yang membatasi pemanfaatan teknologi oleh pendidik.

Kerangka TPACK (*Technological Pedagogical Content Knowledge*)

TPACK adalah model yang mendefinisikan pengetahuan holistik yang harus dikuasai guru. Variasi penguasaan teknologi muncul ketika guru mengalami kesulitan dalam memadukan tiga elemen pengetahuan krusial:

1. Technology Knowledge (TK): Pemahaman terhadap alat dan perangkat TIK.
2. Pedagogy Knowledge (PK): Pemahaman tentang strategi dan metode pembelajaran.
3. Content Knowledge (CK): Pemahaman mendalam tentang materi atau isi pelajaran.

Dengan kata lain, perbedaan penguasaan TIK mencerminkan kegagalan guru dalam mengembangkan pengetahuan gabungan, khususnya *Technological Pedagogical Knowledge* (TPK), yaitu integrasi penggunaan teknologi yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif.

Teori Adopsi Inovasi (Rogers)

Teori ini memberikan penjelasan mengapa individu (guru) memiliki kecepatan yang bervariasi dalam menerima dan mengimplementasikan teknologi baru.

- Karakteristik Inovasi: Guru lebih cenderung mengadopsi TIK jika teknologi tersebut dinilai mudah digunakan (*simplicity*) dan menawarkan keunggulan yang nyata (*relative advantage*) dibandingkan metode pengajaran tradisional.
- Karakteristik Adopter: Adanya kategori guru sebagai *innovator* (cepat beradaptasi) dan *laggard* (lambat beradaptasi/tertinggal) menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam kesediaan mengambil risiko dan kemauan untuk mencoba teknologi baru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif menjadi fondasi utama dalam melaksanakan studi ini. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena secara mendalam (*in-depth*) dalam lingkungan alaminya (*natural setting*). Peneliti bertujuan untuk menginterpretasi data yang berasal dari pengalaman partisipan, alih-alih mengukur variabel secara statistik. Oleh karena itu, Bab III ini akan menjelaskan seluruh prosedur metodologis secara terperinci, dimulai dari justifikasi pemilihan paradigma kualitatif, penentuan lokasi dan partisipan yang dilakukan secara purposif, teknik pengumpulan data (meliputi observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan daftar pertanyaan), serta prosedur analisis data yang bersifat induktif untuk membangun pemahaman teoritis dari lapangan.

1. Observasi Kelas

Peneliti melakukan pengamatan langsung (observasi) untuk menganalisis sejauh mana siswa dan guru memahami serta mampu mengoperasikan media pembelajaran *E-Learning*.

Wawancara dengan guru

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan 4 orang peserta didik dan salah satu guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan melengkapi informasi yang dibutuhkan dari sumber yang relevan.

3. Studi dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dalam penelitian dengan mempelajari berbagai dokumen tertulis atau non-tertulis (seperti catatan, surat, foto, atau rekaman) sebagai sumber informasi.

4. Daftar Pertanyaan

- a. Faktor internal dan faktor eksternal yang paling signifikan menyebabkan perbedaan tingkat penguasaan teknologi di antara rekan-rekan guru di sekolah ini?
- b. Bagaimana perbedaan penguasaan teknologi di kalangan guru ini memengaruhi perencanaan kolaboratif dan pelaksanaan pembelajaran berbasis digital di kelas?
- c. Saat harus berkolaborasi dalam perencanaan kurikulum atau pembuatan materi ajar dengan rekan sejawat yang penguasaan TIK-nya berbeda signifikan, sejauh mana hal itu menimbulkan kesulitan atau friksi? Bisakah Bapak/Ibu memberikan contoh spesifik tentang bagaimana perbedaan keterampilan TIK ini menghambat atau memperlambat pekerjaan tim?
- d. Menurut kamu, apakah semua gurumu menggunakan teknologi (seperti proyektor, internet, atau aplikasi belajar) dengan cara yang sama? Apa perbedaan paling besar yang kamu lihat antara guru yang sangat mahir teknologi dengan guru yang jarang atau kurang mahir menggunakannya?
- e. Bagaimana perbedaan kemampuan guru dalam memakai teknologi itu memengaruhi cara belajarmu di kelas? Dan apa saranmu kepada sekolah atau guru agar semua guru bisa memanfaatkan teknologi dengan baik?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis atas pertanyaan pertama yang diajukan kepada narasumber yang menyatakan bahwa :

“Faktor internal yang paling terasa adalah usia dan kenyamanan. Guru senior sering merasa kurang termotivasi dan kesulitan untuk beradaptasi dengan software baru karena merasa cara mengajar konvensional sudah cukup. Sebaliknya, guru muda lebih cepat menguasai karena sudah terbiasa dengan teknologi. Sementara itu, faktor eksternalnya adalah keterbatasan fasilitas dan pelatihan yang tidak merata. Meskipun sekolah sudah punya laboratorium komputer, kualitas koneksi internet sering tidak stabil. Selain itu, pelatihan TIK yang diadakan seringkali bersifat umum dan kurang fokus pada implementasi spesifik mata pelajaran, sehingga tidak semua guru merasa terbantu.”

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis atas pertanyaan kedua yang diajukan kepada narasumber yang menyatakan bahwa :

“Kesenjangan ini sangat terasa dalam kolaborasi. Guru yang mahir teknologi cenderung menggunakan aplikasi canggih untuk penilaian atau materi interaktif, sementara guru lain masih menggunakan metode cetak, sehingga standarisasi materi digital kami sulit tercapai. Untuk menjembatannya, sekolah sudah melakukan program peer tutoring (tutor sebaya), di mana guru muda ditugaskan mendampingi guru senior secara personal di luar jam mengajar. Upaya lain yang perlu didorong adalah memberikan alokasi waktu khusus untuk praktik TIK dalam pertemuan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) internal, bukan sekadar teori, agar keterampilan teknis mereka benar-benar terasah.”

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis atas pertanyaan ketiga yang diajukan kepada narasumber yang menyatakan bahwa :

"Kesulitan dan hambatan itu sangat signifikan terasa, terutama saat kami harus menyusun materi ajar yang sifatnya terintegrasi atau membuat presentasi digital bersama. Sejujurnya, ini sering kali menimbulkan friksi halus karena perbedaan kecepatan kerja. Hambatan spesifiknya ada dua ; 1) Keterbatasan Alat dan Format: Saat saya ingin menggunakan platform kolaborasi online seperti Google Docs atau membuat kuis interaktif di Quizizz untuk keseragaman tim, rekan sejawat yang kurang menguasai TIK sering kali hanya mau bekerja menggunakan format cetak atau Microsoft Word. Akibatnya, saya harus mengubah

format dokumen beberapa kali dan menghabiskan waktu lebih banyak hanya untuk mentransfer data dari Word ke platform digital, atau bahkan harus mencetak materi yang seharusnya bisa dibagikan secara online. 2) Pembagian Tugas yang Tidak Merata: Secara tidak langsung, pembagian tugas menjadi tidak adil. Tugas yang memerlukan sedikit sentuhan digital (seperti membuat lembar kerja sederhana) diserahkan kepada rekan tersebut. Sementara itu, saya atau guru lain yang mahir TIK akan menanggung semua tugas berat yang melibatkan desain grafis, pengeditan video pembelajaran, atau pengaturan sistem Learning Management System (LMS) sekolah. Ini membuat beban kerja guru yang mahir teknologi jadi jauh lebih berat, dan menimbulkan perasaan burnout karena harus 'menggendong' rekan sejawat."

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis atas pertanyaan keempat yang diajukan kepada narasumber yang menyatakan bahwa :

"Kalau menurut saya, jauh banget bedanya! Guru yang memang update banget sama teknologi. Mereka kalau mengajar itu seru dan interaktif. Misalnya, sebelum memulai materi, kami disuruh main kuis dulu. Atau, mereka suka memakai video animasi dari YouTube. Jadi kadang pelajarannya jauh lebih kegambar. Nah, kalau guru yang kurang mahir teknologi, biasanya mereka lebih banyak mengajar menggunakan buku cetak atau papan tulis biasa. Proyektor memang dipakai, tapi hanya untuk menampilkan tulisan atau gambar yang ada di buku, jadi rasanya sama saja."

Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis atas pertanyaan kelima yang diajukan kepada narasumber yang menyatakan bahwa :

"Perbedaan yang paling terasa itu kalau guru yang bisa teknologi itu membuat kami lebih interaktif di kelas sementara, kalau guru kurang mahir teknologi, pelajarannya cenderung lebih satu arah dan terasa seperti ceramah, jadi terkadang kami bosan."

KESIMPULAN

Disparitas keterampilan teknologi yang menonjol di kalangan pendidik sekolah menimbulkan konsekuensi ganda. Pertama, kesenjangan ini berdampak langsung pada kegagalan penerapan pembelajaran abad ke-21. Implikasinya adalah terhambatnya pengembangan keterampilan 4C pada siswa, yang berujung pada pelebaran jurang kualitas

pendidikan. Kedua, kesenjangan TIK ini juga menghambat kolaborasi dan efektivitas kerja antar kolega (sesama guru), karena mempersulit perencanaan dan penyelarasan materi ajar berbasis digital.

KETERBATASAN PENELITIAN

Karena studi kasus ini terbatas pada satu lokasi spesifik, hasil temuannya tidak dapat digeneralisasi secara luas dan harus diinterpretasikan dengan sangat hati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 9(1), 60-70.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.

Partnership for 21st Century Skills (P21). (2019). P21 Framework Definitions. P21.

SRogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.

Kemendikbud R.I. (2013). *Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Purwanto, A., & Susanti, R. (2021). Analisis Kesenjangan Digital dalam Kompetensi TIK Guru Sekolah Menengah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan*.

Setiawan, B., & Harahap, N. P. (2020). Pengaruh Usia dan Pelatihan TIK terhadap Self-Efficacy Guru dalam Penggunaan Media Pembelajaran. *Jurnal Teknologi Pendidikan*.

Sinambela, SM, Lumbantobing, JNY, Saragih, MD, Mangunsong, AF, Nisa, C., Simanjuntak, JP, & Jamaludin. (2024). Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2 (3), 15–24.

Nama, DY, & Tanggur, FS (2022). Disparitas media pembelajaran pada era digitalisasi pendidikan di wilayah perbatasan RI-RDTL (Refleksi pembelajaran online daerah perbatasan). *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, 5 (2), 295–305.

<https://guruinovatif.id/artikel/apa-itu-tpack-pendekatan-unsur-dan-aspek-utama>

<https://guruinovatif.id/artikel/mengenal-pentingnya-pengembangan-kompetensi-4c-dalam-pembelajaran-era-digital>